

Alexandra Löwy, LL.D.,*

Full Professor,

Faculty of Law, Comenius University in Bratislava

Zuzana Mlkv Illyov, LL.D.,**

Associate Professor,

Faculty of Law, Comenius University in Bratislava,

Republic of Slovakia

UDK: 347.91/.95:004(437.6)

347.9:004.7

004.8:347.9

316.472:004.738.5]:347.9

DOI: 10.5281/zenodo.19599574

Civil Justice in the Digital Age: Emerging Normative Challenges for Slovak Procedural Law

This paper examines whether the current framework of Slovak procedural law, particularly the Civil Procedure Code (CPC) and the Civil Non-Contentious Procedure Code (CMPC), adequately reflects the normative challenges brought by the digital age. Rapid technological development, the growing use of artificial intelligence, and the pervasive influence of social media fundamentally reshape the environment in which civil justice operates. The paper focuses on three interconnected dimensions. First, it analyses the impact of modern technologies and digitalisation on procedural mechanisms, including communication with courts, evidence-taking, and efficiency of proceedings. Second, it explores the potential and risks associated with the integration of artificial intelligence into civil justice, especially in decision-support systems, raising questions of transparency, accountability, and preservation of procedural fairness. Third, it addresses the effects of social media and the accelerated dissemination of information, which may influence public perception of justice and create indirect pressure on courts, potentially contributing to forms of judicial activism in high-profile cases monitored by the media. Against this background, the paper critically assesses whether the existing Slovak procedural framework is normatively equipped to respond to these developments, or whether targeted legislative or interpretative adjustments are required. The aim is to identify key areas where traditional procedural principles, such as impartiality, equality of arms, and legal certainty, must be reinterpreted

* alexandra.lowy@flaw.uniba.sk

** zillyova@gmail.com

or reinforced to ensure that civil justice remains both effective and legitimate in the 21st century circumstances.

Keywords: civil justice, Slovak procedural law, Civil Procedure, Civil Non-Contentious Procedure, digitalisation, modern technologies, artificial intelligence, social media.

Dr Alexandra Löwy,

Redovni profesor,

Pravni fakultet, Komenius Univerzitet u Bratislavi

Dr Zuzana Mlkv Illyov,

Vanredni profesor,

Pravni fakultet, Komenius Univerzitet u Bratislavi,

Republika Slovaka

GRAĐANSKO PRAVOSUĐE U DIGITALNOM DOBU: NOVI NORMATIVNI IZAZOVI ZA SLOVAČKO PROCESNO PRAVO

Rad se bavi pitanjem da li trenutni okvir slovačkog procesnog prava, posebno Zakonik o građanskom parničnom postupku (ZGPP) i Zakon o građanskom vanparničnom postupku (ZVPP), adekvatno odražava normativne izazove koje donosi digitalno doba. Dinamičan tehnološki razvoj, sve veća upotreba veštačke inteligencije i sveprisutni uticaj društvenih mreža fundamentalno menjaju okruženje u kojem funkcioniše građansko pravosuđe. U radu se razmatraju tri međusobno povezana aspekta. Prvo, analizira se uticaj modernih tehnologija i digitalizacije na procesne mehanizme, uključujući komunikaciju sa sudovima, prikupljanje dokaza i efikasnost postupaka. Drugo, ispituje se mogućnosti i rizici koji se odnose na primenu veštačke inteligencije u građanskom pravosuđu, posebno u oblasti alata za podršku donošenju odluka, uz istovremeno ukazivanje na pitanja transparentnosti, odgovornosti i očuvanja procesne pravde. Treće, razmatra se uticaj društvenih mreža i ubrzanog širenja informacija, koji mogu značajno uticati na javnu percepciju pravde i izvršiti indirektan pritisak na sudove, što može doprineti raznim oblicima sudskog aktivizma u važnim slučajevima koje prate mediji. U tom kontekstu, članak kritički procenjuje da li je postojeći slovački procesnopravni okvir normativno spreman da odgovori na ove izazove ili su neophodna ciljana zakonodavna ili interpretativna prilagođavanja. Cilj je da se identifikuju oblasti u kojima je potrebno reinterpretirati ili ojačati tradicionalne procesne principe, kao što su nepristrasnost, jednakost stranaka i pravna sigurnost, kako bi građansko pravosuđe ostalo efikasno i istovremeno legitimno u uslovima 21. veka.

Ključne reči: građansko pravosuđe, slovačko procesno pravo, Građanski parnični postupak, Građanski vanparnični postupak, digitalizacija, moderne tehnologije, veštačka inteligencija, društvene mreže.